

The background of the entire page is a photograph of professional video cameras on tripods. On the left, an ARRI camera with a large lens is visible. In the center, an ALEXA camera is mounted. On the right, a RED camera with a monitor attached is shown. The scene is set outdoors during sunset or sunrise, with a clear sky and distant hills. A semi-transparent dark yellow banner is overlaid across the middle of the image, containing the title text.

ENREGISTREMENT À LA MAISON : GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES

Le choix de la pièce

L'un des éléments les plus importants lors du processus d'enregistrement est le **choix de la pièce**.

Choisissez **une pièce, petite ou moyenne, bien éclairée** et possédant un tapis, un canapé, une bibliothèque, etc.

Ces objets tendent à absorber le son, diminuant l'effet de réverbération.

De plus, ils vous serviront de décor lors d'un enregistrement vidéo.

L'éclairage

Durant le jour, mettez-vous **face à une fenêtre**.

La caméra ne devrait jamais pointer vers une fenêtre ou une source d'éclairage vive.

Dans les pièces plus sombres, il faut **augmenter** la luminosité de votre écran et si possible, rajouter une source lumineuse face à vous.

L'éclairage

La caméra

Il faut parfois modifier l'emplacement de votre ordinateur, car déposé à même le bureau, il est généralement positionné **trop bas**.

De cette manière, vous ne filmez que le plafond et votre visage est vu du bas, ce qui généralement ne vous avantage pas.

Un conseil : **surélever** votre ordinateur avec un carton ou quelques livres.

La caméra

Le son

Le son est aussi important que l'image.

Assurez-vous que le son est **clair**, sans grésillement et de volume adéquat, et que le micro est relativement **près** de votre bouche.

Minimisez tous les bruits possibles – musique, ventilateur, télévision, bruits extérieurs (fermez les fenêtres), etc.

La préparation

La plupart des gens sont surpris la première fois qu'ils entendent leur voix enregistrée.

Entrenez-vous et répétez votre texte en l'enregistrant. Vous pourrez alors améliorer votre intonation ainsi que le rythme de votre voix.

